

АКАДЕМИЯТА TOOLS4CAP

МОДУЛ I: ОПИС НА МЕТОДИТЕ И ИНСТРУМЕНТИТЕ

17 януари 2024 г.

Първият модул на [Академията Tools4CAP](#) (Иновативен инструментариум за ефективно управление на ОСП за постигане на амбициите на ЕС) се проведе на 17 януари 2024 г. Събитието събра над 50 участници от различни среди.

Академията Tools4CAP има за цел да осигури рамка за изграждане на капацитет и взаимно обучение за разработване на атрактивна и адаптирана програма за обучение, която да отговаря на нуждите на крайните потребители. Тя иска да насърчи [смысленото ангажиране на](#) заинтересованите страни, които могат да се възползват от този проект. **Този първи модул има за цел:** (i) да представи [Описа на методите и инструментите](#), използвани за разработване и мониторинг на стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП), и свързания с него [резултат 1.1](#); (ii) да обсъди полезността и добавената стойност на Описа и (iii) да засили обмена и обучението.

По време на тази сесия за обучение бяха направени три презентации от [Ecorys](#) като координатор на проекта и [AEIDL](#) като координатор на Академията.

- Представяне на проекта и неговата полезност за подобряване на разработването и мониторинга на националните стратегически планове за развитие.
- Обяснение на целите, дейностите и развитието на Академията.
- Опис на съществуващите методи и инструменти в четири категории: (1) инструменти за оценка на нуждите на заинтересованите страни; (2) инструменти за подпомагане на избора на политики; (3) инструменти за анализ на политики за вземане на решения, основани на доказателства, и (4) инструменти за мониторинг и събиране на данни.

Сесията включваше работни групи с широко участие, които се фокусираха върху четирите категории инструменти. Във всяка група участниците се запознаха с методологията, целта и практическото приложение на инструментите. Освен това бяха обсъдени инвентаризираните инструменти и някои от тях бяха проучени по-подробно. Централно място в тези дискусии заемаха два ключови въпроса, свързани с полезността и предизвикателствата при прилагането на инструментите.

Под ръководството на Бланка Касарес и Яне Синерма от AEIDL сесията на Академията завърши с очертаване на следващите стъпки. Материалите от срещата и докладът, обобщаващ основните дискусии, ще бъдат публикувани на [страницата на събитието](#) и в [канала в YouTube](#). Освен това този доклад с акценти ще бъде преведен на 16-те езика на ЕС, обхванати от консорциума.

ОРГАНИЗАТОР:

17 ЯНУАРИ 2024 Г.

ОНЛАЙН

50 УЧАСТНИЦИ

институции на ЕС, национални и регионални публични органи, изследователи, земеделски стопани, иноватори и други заинтересовани страни, имащи отношение към селскостопанския сектор

22 СТРАНИ

РПРЕЗЕНТАЦИИ И
ЗАПИСИ [ТУК](#)

Ако видите тази икона, щракнете върху нея, за да видите презентацията

Ако видите тази икона, кликнете, за да видите видеоклипа

Проектът Tools4CAP

Даниеле Бертолучи

Координация на проекта Tools4CAP, изследовател и консултант в областта на селскостопанската политика (Ecorys)

Даниеле Бертолучи (Ecorys) представи проекта [Tools4CAP](#) - действие за координация и подкрепа по програма "Хоризонт Европа" (2023-2026 г.). Координиран от [Ecorys](#), проектът обединява 20 [партньорски организации](#) с цел да се подпомогне разработването и наблюдението на настоящите национални ПДУ и да се положат основите за изготвянето на стратегически планове за периода след 2027 г.

Даниеле очерта подхода на проекта за следващите години, като подчерта **очакваните резултати, които** включват:

- Разработване на [концептуална рамка за](#) постигане на солидно разбиране на новия модел за предоставяне на услуги.

- Създаване на изчерпателен [списък на](#) методите и инструментите, използвани в 27-те държави членки.
- Изготвяне на методологически насоки за иновативни решения и наръчник с добри практики.
- Създаване на лаборатория за възпроизвеждане, която да демонстрира използването на иновативни методи и инструменти в 10 държави-членки чрез [проучвания на конкретни случаи](#).
- Създаване на център за изграждане на капацитет с цел подпомагане на крайните потребители за укрепване на техния капацитет за използване на иновативни решения и добри практики.

Основни резултати на Tools4CAP

Tools4CAP предвижда [активно участие на](#) външни заинтересовани страни и използване на резултатите от проекта. Проектът предоставя възможност за участие в различни дейности: фокус групи, интервюта, проучвания, обучения и дейности за разпространение. [Формулярът за съгласие](#) е достъпен на уебсайта.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ
и да участвате в
дейности на Tools4CAP

Център за изграждане на капацитет на Tools4CAP: Академията

Бланка Касарес

Експерт по политиките и ръководител на проекта (AEIDL)

Бланка Касарес (AEIDL) представи [Академията Tools4CAP](#), координирана от [AEIDL](#) в тясно сътрудничество с други партньори по проекта. Тя започна с преглед на това кои са **основните бенефициенти** на проекта и Академията. Тя включва:

- крайни потребители: создатели на политики (ЕС, национални и регионални) и органи за управление.
- Университети, изследователи и млади учени.
- Иноватори и разработчици.
- Земеделски стопани, производители и сдружения на производители.
- Други заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на селското стопанство и селските райони.

Бланка продължи с обяснението на Центъра за изграждане на капацитет и неговата цел да помогне на крайните потребители да **укрепят капацитета си** за използване на иновативни инструменти при проектирането и мониторинга на ОСП. Хъбът се състои от:

- [Платформата за ангажиране на заинтересованите страни](#), която има за цел да улесни разговорите отдолу нагоре и да насърчи приобщаващите дискусии. Общо 32 национални фокус групи с участието на множество заинтересовани страни ще бъдат организирани в 16 държави, обхванати от консорциума. Тя ще бъде допълнена с [фокус група на ЕС](#).
- [Академията](#), която предоставя рамка за изграждане на капацитет и взаимно обучение с цел

Бенефициенти на Tools4CAP

разработване на атрактивна и адаптирана програма за обучение, състояща се от 10 модула, която да отговаря на нуждите на крайните потребители. Резултатите ще бъдат обобщени в набор от инструменти за изграждане на капацитет, който ще бъде преведен на 16 езика на ЕС.

След това Бланка насочи презентацията си към представяне на по-подробно съдържание на обучението в модулите на Академията. През следващите месеци темите за **следващите модули** ще бъдат допълнително дефинирани и ще обхващат: i) идентифициране на инструменти, методологически насоки и технически протоколи за интегриране на данни; ii) представяне на казуси; и iii) Наръчник на добрите практики в казуси по проекта. Също така ad hoc обученията ще бъдат насочени към специфичните нужди на крайните потребители. Резултатите от проекта ще бъдат включени в набор от инструменти за изграждане на капацитет.

Освен това Бланка обясни и други **допълнителни дейности на Академията**, като например събиране на мнения на експерти чрез интервюта или статии в блогове, създаване на съвместни действия с други проекти или мрежи. Тя представи и специален раздел на уебсайта на проекта: "[Практическа информация за ПСП](#)". Тя включва съответните документи - от правната рамка до одобрените национални ПДУ, както и ключови източници за изпълнение, оценка и иновации.

Информацията и материалите за модулите ще бъдат достъпни в [специалния раздел на](#) уебсайта, на страницата на събитието и в [канала в YouTube](#).

Опис на методите и инструментите, използвани от държавите членки

Джошуа Уилсън

Координация на проекта Tools4CAP. Консултант (Ecorys)

Джошуа Уилсън (Ecorys) **направи задълбочен преглед на инвентаризацията на** съществуващите методи и инструменти, която е един от първите резултати на Tools4CAP. Той представи **четирите методологични области**, в които са класифицирани методите и инструментите:

- **Инструменти за оценка на нуждите на заинтересованите страни:** инструменти, основани на качествени методологии, включително, но не само, подходи с участие. Той включва 28 инструмента.
- **Инструменти за мониторинг и събиране на данни:** инструменти, които събират и предоставят (но не интерпретират) необходимата информация и данни за прегледа на изпълнението на стратегическия план на ОСП, и да се информират

за политически анализи и политически избори. Той включва 27 инструмента.

- **Инструменти за анализ на политиките за вземане на решения, основани на доказателства:** инструменти, които генерират (научни или емпирични) доказателства чрез анализ на политиките - предварителен или последващ - с цел информиране на процеса на вземане на решения, което е в основата на разработването на политики, основани на доказателства. Той включва 10 инструмента.
- **Инструменти за подпомагане на политическия избор:** инструменти с логически обосновани методологии, които улесняват вземането на решения и са особено полезни при работа със сложни системи. Той включва 10 инструмента.

Опис на Tools4CAP: Допълняемост на категориите

Досегашното **събиране на данни за изготвяне на съществуващия инвентар** включва: (1) кабинетно проучване, (2) 121 полуструктурирани интервюта в 25 държави - членки на ЕС, и (3) резултатите от 16 фокус групи на равнище държави членки и фокус групата на ЕС.

Описът **включва по-подробна система за филтриране по задачи, свързани със стратегическия план на ОСП:** проектиране (анализ на социално-икономическия контекст, SWOT анализ, оценка на нуждите, определяне на интервенции, определяне на цели, разпределение на финансовите средства, предварителен анализ и стратегическа

екологична оценка и консултации със заинтересованите страни) и **мониторинг** (спазване на изискванията от страна на бенефициентите, преглед и оценка на изпълнението).

Работата по инвентаризацията ще продължи и по време на проекта, като **се очакват две актуализации** - една през януари 2025 г. и друга през декември 2026 г. Неотдавна в онлайн инвентаризацията беше добавена нова функция, която позволява на потребителите да **предоставят обратна връзка за** отделни инструменти или за инвентаризацията като цяло.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ: РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТНИТЕ ГРУПИ

В края на обучителната сесия участниците бяха разделени на работни групи, които се фокусираха върху четирите категории инструменти. Във всяка група участниците се задълбочиха в методологията, целта и практическото приложение на инструментите, както и на техните подкатегории. Освен това бяха обсъдени инвентаризираните инструменти и някои от тях бяха проучени по-подробно:

Група 1 говори за два примера за инструменти за моделиране на ниво стопанство, използвани в Словения ([SiTFarm Инструмент Farm Model Tool](#)) и холандския [Eco-Scheme Farm Simulation Tool](#) за проектиране на настоящите ПСОВ. Групата обсъди, че въпреки че тези инструменти са много съобразени със спецификата на държавите членки, от техническа гледна точка те могат лесно да бъдат възпроизведени.

В случая със словенския инструмент, представен от Емил Ерявец (Университет в Любляна), най-важните фактори за възпроизводимост са наличието на данни и техническият капацитет на министерството или на изследователските институти, които го подпомагат. В случая с холандския инструмент, представен от Roel Jongeneel (Wageningen University), групата научи, че той е разработен не само за проектиране на ОСП, но се използва и за подпомагане на земеделските стопани при вземането на решения за използване на екосхеми.

Група 2 обсъди два примера за инструменти, използвани за мониторинг на съответствието в Португалия ([iSIP - Онлайн пратка Identification System](#)) и във Франция - [Dataplan Tool](#). Португалският инструмент се използва за актуализиране на полето събирането на информация, подобряване на

интерактивността на земеделските стопани и осигуряване на правна подкрепа, например за екосхеми. Той включва информация за правните ограничения, агроекологичните мерки и екосхемите, както и подходяща информация за управлението на селските имоти. Френският инструмент е замислен като интерфейс между регионалните и националните органи, който рационализира съвместната работа за изграждане на референтната рамка за френската ОСП, като дава възможност за събиране и обмен на данни.

Група 3 обсъди два примера за инструменти, използвани във фазата на проектиране на ОГПТ в Германия за консултации със заинтересованите страни и SWOT анализ ([World Café](#)), представени от Карла Вембер (IfLS), и в Италия за оценка на нуждите [Ограничено кумулативно гласуване](#), представено от Кристиан Шинго (ABACO).

Централно място в тези дискусии заемаха два основни въпроса, които бяха в основата на разказа за сесията:

- До каква степен описаните инструменти са полезни за нуждите на потребителите?
- Какви са основните предизвикателства и ограничения при използването на инструментите?

При закриването на събитието Бланка Касарес (AEIDL) благодари на аудиторията и напомни, че записите, презентациите и този доклад ще бъдат достъпни през следващите дни на [страницата на събитието](#) и в [канала в YouTube](#). Този доклад с основните моменти скоро ще бъде преведен на 16-те езика на ЕС, обхванати от консорциума.

Полезност и добавена стойност		Основни предизвикателства и ограничения
Проектиране на CSP	Мониторинг на CSP	
Анализ на социално-икономическата концепция	Преглед на изпълнението	Използване на инструменти при комбинация от задачи (напр. SWOT анализ паралелно с оценка на нуждите)
SWOT анализ	Оценка	Определяне на инструменти за улесняване на пълната логика на интервенцията
Оценка на потребностите	Разчистване	Отчитане на реалните нужди на селскостопанския сектор при избора на инструменти
Начин на интервенция	Съответствие с изискванията на бенефициента	Прилагане на инструментите в зависимост от размера и характеристиките на страната
Поставяне на цели		Оценката включва няколко различни задачи
Предварителен анализ и стратегическа екологична оценка (CEO)		Събиране на нуждите на сектора, които се променят в зависимост от контекста (например от Ex-ante към Ex-post)
Консултации със заинтересованите страни		По време на подготовката на ОСП промените в правителствения екип могат да повлияят на използването на различни инструменти
		Комбинация от нуждите на сектора и изискванията на ОСП (задължителни изисквания)

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

